

GESTÃO DE PASTOREIO EM TERRITÓRIO DE LOBOS

1. Lobo ibérico (*Canis lupus signatus*) no Parque Natural de Montesinho 2. Veados (*Cervus elaphus*) - presas silvestres abundantes na região 3. Vedações temporárias de confinamento de pequenos ruminantes. 4. Cão de gado Transmontano – raça portuguesa de cão de proteção de gado

O QUE E POR QUÊ

Pastoreio em Território de Lobos: Sustentabilidade e Coexistência

O pastoreio em áreas de presença do lobo-ibérico (*Canis lupus signatus*) segue um modelo itinerante, orientado por saberes tradicionais, que otimiza o uso sazonal de pastagens naturais. Sustentável e adaptado ao ecossistema, contrasta com a pecuária intensiva, ao promover o bem-estar animal e a regeneração dos recursos. O lobo, predador de topo, desempenha funções ecológicas cruciais. O controlo de animais silvestres (ex. javali, veados e corços) previne prejuízos na agricultura, e a eliminação de carcaças reduz o risco de zoonoses. Durante séculos, os pastores em Portugal desenvolveram estratégias que permitem ultrapassar as consequências desta partilha de espaço. No Nordeste Transmontano, a abundância de presas selvagens e a aplicação de medidas preventivas de ataques de lobo — como cães de proteção de gado, vigilância constante e abrigos noturnos — favorecem um modelo de equilíbrio entre a pastorícia, conservação da biodiversidade e identidade cultural.

Palavras-chave: Agropecuária, Lobo Ibérico, coexistência, nordeste Transmontano, Portugal

COMO O DESAFIO É ABORDADO

Gestão do pastoreio face à presença do lobo

Independentemente do tipo de gado, os animais devem estar devidamente identificados e em boas condições físicas e sanitárias. O lobo tende a selecionar animais mais fracos, logo animais doentes e fêmeas em época de parição e respetivas crias devem ser confinados. A presença do pastor junto ao rebanho dissuade investidas de lobos, permite a identificação de percursos mais seguros para o gado, e na eventualidade de um ataque, facilita o reagrupamento do gado e a gestão dos cães de proteção. Estes cães de raças específicas, requerem treino adequado contra ataques de lobos e cães assilvestrados. Dado que o lobo é noturno, é importante recolher o gado durante a noite, em estábulos ou usando vedações de metal ou elétricas fixas ou móveis, que cumpram os requisitos mínimos de proteção.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VANTAGENS

Vantagens de uma estratégia preventiva no pastoreio em território de lobos

A implementação de medidas preventivas contribui para a diminuição de ataques de lobos ao gado, para a redução de prejuízos na exploração, e para a conservação de um predador de topo, mantendo o equilíbrio ecológico da região. Consequentemente, a percepção e atitudes negativas da população perante este animal selvagem poderão sofrer alterações positivas. Além do mais, como nem sempre é possível provar a origem e o tipo de animal que provoca o dano, se as medidas preventivas forem aplicadas de acordo com as orientações providenciadas pelas entidades competentes como o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) ou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), ou organizações não-governamentais (ex. Grupo Lobo), o produtor terá maiores probabilidades de receber as medidas compensatórias.

Atualmente, as medidas sugeridas por diversos autores e organizações são recursos comprovados eficazes na proteção de animais domésticos contra ataques de lobos. Algumas medidas impedem não só a entrada do lobo mas também de outros predadores nos recintos de contenção do gado (vedações). A sua eficácia dependerá da construção e manutenção das estruturas, e poderá ser melhorada com o uso complementar de cães de proteção de gado. Esta última medida protege o gado contra lobos, cães assilvestrados e raposas não só quando o gado está contido em áreas vedadas, mas também durante os percursos de pastoreio. Adicionalmente, os produtores podem beneficiar de algum apoio financeiro por cada cão desde que cumpram com os requisitos impostos (ex. raça, treino, número de animais) (ver figura 4). Outras medidas como barbacanas (fitas vermelhas), sons e luzes são estratégias de dissuasão de predadores, embora de curta duração devido à habituação dos predadores a estas estruturas. No entanto, estas poderão ser usadas como medida inicial, em conjunto com outros métodos, ou em emergências, quando o gado está mais vulnerável. Em suma, para garantir que o gado é pastoreado em segurança e que em caso de ataque de lobo o pastor usufrua das medidas compensatórias, é imprescindível implementar uma estratégia preventiva.

PONTOS ALTOS

- **Coexistência sustentável permite sucesso na agro-silvo-pastorícia e na conservação da biodiversidade.**
- **Medidas preventivas: vigilância diurna, confinamento noturno e cães de proteção de gado.**
- **Apoio financeiro e medidas compensatórias na proteção do gado contra ataques de lobo em pastoreio extensivo.**

Rebanho de ovelhas em pastoreio com cão de proteção, numa paisagem rural de montanha

ISA ALEIXO-PAIS

CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal.

**Funded by
the European Union**

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.